

SO'Z TURKUMLARI TASNIFI

Nuriddinova Mehriniso Fathiddinovna

(Buxoro viloyati, Buxoro shahar, Buxoro muhandislik – texnologiya instituti akademik litseyining ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi)

Аннотация: в данной статье рассматривается история лингвистической науки, развитие науки, возникновение и классификация категорий слов, анализ лексических и лексических значений слов. Также при классификации словоформ пытаются определить особенности индивида, исходя из лексического, грамматического, синтаксического положения противопоставляемых единиц.

Ключевые слова и словосочетания: категории слов, прилагательное, действие, слово, форма, лексемаформа, лексическое значение, классификация.

Annotatsiya: ushbu maqola tilshunoslik fani tarixi, ilm-fanning roivijlanishi, so'z turkumlarini vujudga kelishi va tasniflanishi, so'zlarning lug'aviy va leksik ma'nolar tahliliga nazar soladi. Shuningdek, so'zshakllarni tasniflashda zidlanayotgan birliklarni leksik, grammatik, sintaktik pozitsiyasidan kelib chiqib individ xususiyatlari aniqlashga harakat qiladi.

Kalit so'z va iboralar: so'z turkumlari, sifat, harakat, so'zshakl, leksemashakl, lug'aviy ma'no, tasniflash.

So'z turkumlarining o'rganish tarixi antik davrlarga borib taqaladi. O'sha davr faylasuf, mantiqshunos va tilshunoslari bu borada ilk marta juda qimmatli fikrlar bildirganlar. Masalan, Arastu so'z turkumlari sonini 3 ta deb ko'rsatgan va unga ot, fe'l, va bog'lovchi vositalarni kiritgan. Oradan qarib 12 – 13 asr o'tgandan keyin, ulug' bobokalonimiz Mahmud Koshg'ariy ham so'z turkumlari sonini 3 ta deb ko'rsatgan. So'z turkumlari nazaryasining rivojlanishi, olimlarning bu masala bilan shug'illana boshlashishi barobarida so'z turkumlari soni ham ortib bordi. Bu holat asosan, 19 – 20- asrlarda keng taraqqiy etdi. Turli davrlarda so'z turkumlari turli songa bo'lganligini e'tirof etish bilan, ushbu maqolada matn bilan ishlashning ahamiyati va yangi uslub bilan ish tutish haqida o'z fikrlarimizni bayon qilamiz.

Ma'lumki, tilshunoslik fani qadim zamonlarga borib taqaladi. Qadim zamonlardan boshlab so'zlarni tasnif qilish harakati boshlangan. Dastlab, Arastu, keyinchalik hindlar, ruslar so'z turkumlari guruhlarini tasniflab chiqishgan. Bu jarayon asrlar mobaynida shakllanib, rivojlanib keldi. Hozirgi o'zbek tilida mavjud so'z turkumlari rus tilshunoslari tasnifi asosida shakllangan. Zero har qanday

millatning ilm-fani bir-biridan o'rnak olib, bir-biri bilan tajriba almashib, ta'sirlanib, hatto bir-birini inkor etib rivojlanadi, shakllanadi, takommil topadi. Demak, asrlar o'tgani sari har bir soha taraqqiy etib boradi. Shu bilan insoniyatning ijtimoiy, ma'naviy, siyosiy, iqtisodiy ahvoriga ta'sir etadi. O'z navbatida, ilm-fanning faolligi jamiyat rivojlanishini ta'minlaydi. Ilm-fanning takomillashuvi fanlarning, sohalarning paydo bo'lishi va tasniflanishini vujudga keltirdi. Bunda zidlanish muhim ahamiyatga ega. Tasnif birliklar o'zaro zidlanar ekan, ularning umumiy-xususiy jihatlari asosida guruhlariga ajratiladi. Misol uchun, ot so'z turkumi predmetlikni, fe'l harakatni, sifat belgini bildiradi. Bu ularning grammatik ma'nosidir. Demak, har bir turkum o'ziga xos mavhum grammatik ma'noni anglatadi va shu turkumga xos grammatik ma'no ifodalovchi vositalarga ega bo'ladi [5, 22].

Leksik - atash ma'nosiga ega bo'lgan birlik va atash ma'nosiga ega bo'lmagan grammatik birliklar bir umumiy nom ostida birlashib so'z deb ataladi. Odatda, biz so'z deganda lug'aviy ma'noga ega bo'lgan birlikni tushunamiz. Tilshunoslikda ot, sifat, fe'llardan tashqari bog'lovchi, yuklama, ko'makchi, modal kabi birliklar ham so'z deyiladi. Ya'ni ma'lum so'z turkumlari birlikning gap qurilishidagi sintaktik pozitsiyasiga ko'ra grammatik shakllanishi ham so'z deyiladi. Adabiyotlarda bu birliklarga nisbatan so'zshakl yoki leksemashakl terminlari bilan ham ifodalanadi. Bunday atalishining sababi so'z termini ko'pincha ma'no tomoniga tortilib, asosan leksik mazmun anglashiladi. Ammo leksik ma'noga ega bo'lgan har qanday so'zda grammatik ma'no borligi, shuningdek biz so'z termini ostiga olayotgan yordamchi so'zlar esa lug'aviy emas grammatik ma'noga egaligi buning umumlashtiruvchi termin so'zshakl termini bilan nomlashga imkon yaratadi. Chunki yordamchi so'zlarda leksik ma'no bo'lmasa ham, gap tarkibida ko'p hollarda mustaqil, analitik shaklda keladi. Ayni shu mustaqilligi uning so'z maqomida ekanligini, lekin atash ma'nosiga ega emasligi bilan leksemalardan farqlanib turishini, shuningdek, grammatik ma'noga ega ekanligi bilan shaklga tortishini ko'rsatadi. Shu jihatni hisobga olib, so'zshakl termini bilan ifodalash maqsadga muvofiq bo'ladi. Keyingi yillarda bunday mundarija so'zshakl terminiga birlashtirildi, natijada grammatik shakllangan leksik birlik so'z deb ham, so'zshakl deb ham ataladigan bo'ldi [8, 120].

Umuman olganda, gapda mustaqil ishtirok etayotgan jihatidan umumiy nom bilan ataladi. Shuningdek, bu so'zshakllarni tasniflashda birliklar zidlanadi va zidlanayotgan birliklar leksik, grammatik, sintaktik pozitsiyasidan kelib chiqib individ xususiyatlari aniqlanadi. Umumiy jihatga ega bo'lgan turkumlar bir kategoriyaga kiritiladi. Ayni paytda bir guruhga kirgan turkumlar o'zaro zidlanganda, ular ham alohidalik kasb etadi: yordamchilar guruhiga kiruvchi ko'makchi so'zlarni tobe-hokimlik asosida birlashtirish bilan bog'lovchi turkumidan farq qiladi. Bog'lovchi esa teng bog'lash xususiyatiga ega. Yuklama so'zga qo'shimcha ma'no yuklaydi. Bu so'zlar leksik ma'noga ega emas, aksincha grammatik ma'noga ega bo'lib shu

aspektidan turib tasnif qilindi. Shuning uchun ularni bir umumiy nomda yordamchilar guruhiga biriktiriladi. Mustaqil so'zlar guruhiga kiruvchi turkumlarning tasnif jihatlari nisbatan ko'pdir: leksik, grammatik, morfologik, sintaktik. Mustaqil so'zlar mustaqil leksik va grammatik ma'nolarga ega. Ularga xos asosiy belgi leksik ma'no - atash ma'nosiga egaligidir. Bu turkumlar formal jihatdan o'zgaruvchidir. Shakli o'zgarishlari uning ham leksik, ham grammatik ma'nolariga ta'sir qiladi: gul - narsa oti. gulla - fe'l. leksik o'zgarish. Gullar - atash ma'nosi emas, shakl, ya'ni uning soni o'zgardir. Birdan ortiq gul. Atash ma'nosi, ya'ni leksik jihatidan tasniflashda otning nomenativlik xususiyati muhim ahamiyatga ega. Narsa, joy, shaxs, mavhum tushunchalarni nomlaydi. Ana shu jihatdan boshqa turkumlardan, xususan fe'ldan farq qiladi. Ammo otning bu xususiyatini, garchi tasnifda boshqa turkumlardan farqlab turuvchi belgi sifatida asosga olgan bo'lsak-da, hech qachon mutlaqlik da'vo qilolmaydi. Chunki nomlanish sonida ham, sifatda ham, hatto fe'lning harakat nomida ham mavjuddir. Bir bu shu: (1) raqamning nomidir. Siniq - biron bir predmetning nosoz holati shunday nomlandi. Yozish - ruchka bilan amalga oshiriladigan harakat shunday nomlandi. Bir turkumga doir so'z davr o'tishi bilan boshqa turkumga o'tishi mumkin. Masalan kunda so'zi aslida ot - kun bo'lib ravishga o'tgan (har kun). Buni biz o'rin-payt kelishigi deyolmaymiz. Shu taqlid turkumlardagi ba'zi so'zlarda beqarorlik sodir bo'ladi. Bu tasnifda bir muncha murakkablikni yuzaga keltiradi: "Chegaradan o'rin egallovchi bunday so'zlar tasnifda, albatta, qiyinchilik tug'diradi. Shuning uchun ular sun'iy ravishda u yoki bu turkumga kiritib yuboriladi [6, 45].

Shuningdek, tasnif jarayonida turkumlarning xususiy jihatlari hisobga olinar ekan, bu asos to'laqonli mohiyat kasb etmaydi. Bir so'z bilan aytganda - tasnif nisbiy qarashga ega. Chunonchi fikrimiz isboti sifatida ot, sifat va fe'l turkumini olamiz. Ularning tildagi atash ma'nosi va gap qurilishi, shuningdek, gapdagi pozitsiyon xususiyatlari jihatidan turli xildir. Ot predmetning nomenativ aspektini, fe'l harakatni va sifat esa uning belgi-xususiyatini ifodalaydi. Bu tomondan ular birbiriga zid ravishta til nazariyasida alohida kategoriya sifatida o'z o'rnini belgilaydi. Demak, umumiy va asosiy burtib turgan xususiyatiga ko'ra alohida turkumlikni namoyon etadi. Lekin yana bir narsa borki, bu turkumlar ba'zi bir hollarda ayni bir ifodalamoqchi bo'lgan predmet obyektiga ko'ra bir-biriga juda yaqindi. Ya'ni harakatlik tushunchasi mutlaq fe'lda ifodalanavermaydi, balki abstrakt holatda ot ham harakat va holatni ifodalaydi. Misol uchun: yig'ilish, uchrashuv, saylov. Bu otlarning mohiyatida harakat jarayoni yotibdi. Yig'ilishda jarayon nomlaniyapti. Shuningdek, shu nomlangan jarayonning sodir bo'lishi uchun ma'lum shaxslar harakati yuz beradi. Odamlar ma'lum bir obyektga to'planadi va ma'lum bir kommunikativ faoliyat amalga oshiriladi. Ot esa ana shu umumiy harakatni nomlaydi: yig'ilish. Mazkur so'z shaxs-son, zamon grammatik ma'no va shakllarga ega emas. Fe'lda esa zamon va shaxs-son grammatik ma'nosi mavjud bo'ladi. Ayni shu ikki grammatik belgilar bu ikki

turkumning orasiga farqiyat chizig'ini tortadi va ikkita alohida-alohida turkumga ajratadi. Ya'ni, shaxs-son va zamon faqat fe'llarga qo'shiladi. Otlarga esa kelishik, egalik kabi shakl yasovchi qo'shimchalar qo'shilishi xos. Ot harakatni uning nomi sifatida bajaruvchi va zamon bilan bog'lanmagan holda ifodalaydi. Fe'llar esa ish-harakatning biror bajaruvchi tomonida ma'lum vaqt bajarilganligini bildiradi: Uzoq ayriliqdan keyin do'stlar yana uchrashishdi. Xalq deputatligiga hozirgi davrning eng munosib kishilarni saylaymiz.

Endi fe'lni sifatga zidlaydigan bo'lsak, fe'l ma'lum xususiyatning, belgining harakatdagi o'zgarishini ifodalaydi: qizil(sifat) - qizardi(fe'l). Demak, ma'lum belgi harakatdaliqi, shuningdek, ma'lum zamonda yuz berib zamon ifodalashdagi xususiyati fe'lni tashkil etadi. Qizar fe'li o'zgaruvchan belgini namoyon etmoqda, qizil sifati esa barqaror, turg'un belgi-xususiyatga ega. Bu holni Shavkat Rahmatullayev shunday bayon etadi: "Fe'l faol o'zgarish jarayonidagi harakat va holatni ma'lum vaqt bilan bog'liq tarzda ifodalaydi, bu uning zamon shakllarida ko'rinadi. Sifat esa ma'lum narsaga xos turg'un, doimiy belgini bildiradi. Bir umumiy leksik ma'noli fe'l va sifatni chog'ishtirganda buni yana ham ochiqroq ko'rish mumkin: Daraxtning bargi ko'kardi va daraxtning bargi ko'k" [8, 123]

Ko'rinib turibdiki, biri harakatdagi belgini, ikkinchisi turgun belgini ifodalayapti. Umuman olganda ikkalasi ham belgini ifodalaydi. Biroq fe'l va sifat har doim ham ayni bir tushunchani ayri-ayri yondashuv bilan ifodalayvermaydi, ya'ni bu qarashlar ham bir qadar nisbiydir. Chunonchi, ko'kardi fe'li belgining harakatini ifodalayotgan bo'lsa-da, bu so'z ko'k sifatidan yasalgani hisobiga belgini aks ettirish hodisasini ta'min etmoqda. Hech qanday sof fe'l belgini aks ettirmaydi. Faqat o'zining xususiyatini - harakatlik xususiyatiningina namoyon etadi, xolos. Bundan ma'lum bo'ladiki, fe'l qaysi turkumdan yasalsa, harakat va holat mazmunini ifodalash bilan birgalikda o'sha turkum xususiyatini ham saqlaydi.

Tilshunoslikda mutlaq va aniq bir nazariyani yaratish deyarli imkonsizdir. Zero inson ruhiyati murakkabdir. Til esa ruhiyat bilan bog'liq. Inson mohiyatining moddiylashish shaklidir. Har qanday soha rivoji turli qarashlar, muhokamalar, ilmiy nazariyalarni ilgari surish bilan rivojlanadi. Bayon etilayotgan fikr qanchalik nisbiy bo'lmasin bu tadqiqot jarayonidagi tabiiy hol bo'lib, fanning taraqqiy etishiga hissa qo'shajak.

Adabiyotlar:

1. R. Sayfullayeva, B. Mengliyev, G. Boqiyeva. "Hozirgi o'zbek adabiy tili". Toshkent – 2009.
2. N.Sattarova. Ona tili va adabiyot faniga ixtisoslashgan maktablarda o'quvchilarni tahlil qilishga o'rgatish usullari. 2016 y.
3. K.Usmonova. Adabiy ta'limda ilg'or pedagogik texnologiyalar. Toshkent, 2015 y.